

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

*Elektron nashr,
590 sahifa, yanvar, 2025-yil.*

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shahobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollor	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Ho'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili	508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich	
O'zini-o'zi boshqarish organlarida aholiga ko'rsatilayotgan ijtimoiy xizmatlar tahlili.....	515
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Микроклиматические условия в теплицах и предельные значения его показателей.....	522
Уринова Садокатой Кабулжановна	
Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirishning iqtisodiy yo'llari	527
Ergasheva Maftuna Вахром qizi	
Conceptual foundations of state regulation of regional sustainable development.....	535
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Aliyev Azim Tolib ugli	
Ko'chmas mulkni soliqqa tortishda ommaviy baholash	540
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Ishsizlikning kamaytirish strategiyalari va bandlik bozorining rivojlanishi.....	553
Shadmanov Erkin Sherqulovich	
Aholi daromadlari tabaqalashuvi va kambag'allikni qisqartirish: inson taraqqiyoti omili	559
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Fond bozorida aksiyalar muomalasining istiqbolli yo'nalishlari	564
Quvondiqov Muhammad	
Marketingning barqaror rivojlanish tamoyillari va ekologik mahsulotlarga bo'lgan talab	571
Egamberdiyev Muzaffar	
To'g'ri soliqlarni xorij tajribasining qiyosiy tahlili.....	575
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Davlat mulkini xususiyashtirishda kim oshdi savdosining roli	585
Z.D.Sanjarov	

DAVLAT MULKINI XUSUSIYLASHTIRISHDA KIM OSHDI SAVDOSINING ROLI

Z.D.Sanjarov

Davlat aktivlarini boshqarish agentligi yetakchi mutaxassisi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada davlat mulkini xususiylashtirishda ommaviy savdolarning roli, ularning mazmuni va o'zaro aloqadorligi tadqiq etilgan. Shuningdek, respublikada xususiylashtirish jarayonlarini yanada samarali tashkil etish bo'yicha ilmiy takliflar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat mulki, davlat ishtirokidagi korxonalar, elektron savdo platformasi, auksion, tanlov.

Abstract: The article examines the content and interrelationship of the role of public auctions in the privatization of state property and also develops scientific proposals and practical recommendations for more effective organization of privatization processes in the republic.

Keywords: state property, state-owned enterprise, e-commerce platform, auction, competition.

Аннотация: В статье исследуются содержание и взаимосвязь роли публичных торгов в приватизации государственного имущества, а также в нем разрабатываются научные предложения и практические рекомендации по более эффективной организации приватизационных процессов в республике.

Ключевые слова: государственное имущество, предприятие с участием государства, электронная торговая площадка, аукцион, конкурс.

KIRISH

Iqtisodiyotda davlat ulushini qisqartirish masalasi mustaqillikka erishilgan yillardan boshlab hozirgi kunga qadar har yili davlat tomonidan amalga oshirilishi e'tibor qaratiladigan asosiy yo'nalishlardan biri bo'lib kelmoqda. Xususiylashtirish jarayoni davlat ulushining qisqartirilishi bilan bog'liq bo'lib, kelgusida iqtisodiyotda xususiy mulk egalari ulushining ortishi hamda mulkdan samarali foydalanish darajasining oshishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, umumiy samaradorlikni oshirish maqsadida davlat mulkini xususiylashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Bu jarayonda, bir tomondan, davlat mulkini samarali xususiylashtirish, ikkinchi tomondan esa davlat mulkini xarid qiluvchilar uchun ma'lumotlarning oshkoraligi va shaffofligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, kim oshdi savdosi usulidan foydalanish xususiylashtirish jarayonida muhim rol o'ynaydi. Davlat mulkini xususiylashtirishda kim oshdi savdosi usullaridan foydalanish ham davlat, ham xaridorlar uchun muhim ahamiyatga ega. Shu jihatlarni inobatga olgan holda, quyida mazkur masalalar bo'yicha ilmiy mulohazalarimizni keltirib o'tamiz.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

B. Mamatov va S. Mamatovalar hammuallifligida tayyorlangan ilmiy tadqiqot ishlarida davlat mulkini xususiylashtirishning institutsional asoslari va tendensiyalari, xususiylashtirish jarayonida investorlarni jalb qilish masalalari, davlat mulkini baholash mexanizmi hamda xususiy kapitalni jalb qilish orqali davlat aktivlaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan [7].

N. B. Mamamatkarimov tomonidan amalga oshirilgan tadqiqot ishlarida davlat ishtiroki mavjud tijorat banklarida davlat ulushini xususiylashtirishning nazariy va amaliy jihatlarni tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilgan. Bunda davlat ulushini xususiylashtirishda IPO mexanizmlaridan foydalanishning amaliy ahamiyati ilmiy asosda yoritib berilgan. Shuningdek, tijorat banklaridagi

davlat ulushini xususiylashtirish zarurati ham asoslab berilgan. Maqolada O'zbekistonda davlat ulushi mavjud tijorat banklarining mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni ham tahlil qilingan [8].

T. Berdiev tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlarda xalqaro tajribada tijorat banklarida davlat ulushini xususiylashtirish jarayonining amaldagi holati va ushbu jarayonni amalga oshirish mexanizmlari ilmiy jihatdan yoritilgan. Tadqiqot doirasida Jahon bank tizimining eng yirik ishtirokchilaridan biri bo'lgan ICBC bankining xususiylashtirish jarayoni tahlil qilingan. Bankning xususiylashtirishga tayyorgarlik ko'rishi, qarorlar qabul qilishi, yirik birjalarda listingdan o'tishi va shu orqali xususiylashtirishni jadallashtirish jarayonlari ilmiy asosda o'rganilgan [9].

O. Xolmirzaev tomonidan amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlarida O'zbekiston Respublikasida ko'chmas mulklarning auksion savdolarining shakllari, kim oshdi savdolarining iqtisodiy mohiyati va ahamiyati hamda ushbu savdolarini tashkil etishda xorijiy tajribalardan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, auksion savdolarida mulkning ikkilamchi bozorini tashkil etish va rivojlantirishning ijobiy hamda salbiy jihatlari o'rganilgan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasida ko'chmas mulklarning ikkilamchi bozorida elektron onlayn savdolar tizimini respublika va xalqaro miqyosda keng joriy etish zarurligiga alohida e'tibor qaratilgan [10].

J. Raxmatillaev tomonidan nashr etilgan ilmiy maqolada ko'chmas mulk obyektlari joylashgan yer uchastkalarini xususiylashtirishning iqtisodiy mohiyati va ularni tashkil etishning huquqiy asoslari bo'yicha ilmiy qarashlar bayon etilgan. Tadqiqotda mamlakatimizda amaldagi qonunchilikni isloh qilish zarurati, xususiylashtirish munosabatlarini huquqiy tartibga solishning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi roli hamda xususiylashtirish jarayonlarini tashkil etuvchi tashkilotlarning huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, maqolada kim oshdi savdolarini tashkil etishning huquqiy asoslariga ham batafsil e'tibor qaratilgan [11].

J. Qurbonov tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida davlat ishtirokidagi korxonalarda moliyaviy munosabatlarni samarali tashkil etish, davlat mulkini xususiylashtirish va davlat ishtirokidagi korxonalar ustav kapitalida xorijiy investorlar ulushini optimallashtirish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda, ayniqsa, davlat ishtirokidagi korxonalariga xorijiy investorlarni jalb qilish jarayonini erkinlashtirish bo'yicha ilmiy xulosalar ishlab chiqilganligi ko'rsatilgan [12].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Davlat mulkini xususiylashtirishda kim oshdi savdosining roli mavzusini tadqiq etishda taqqoslash, tizimli tahlil va statistik tahlil usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kim oshdi savdosi butun dunyoga ma'lum va mashhur bo'lgan, musobaqalashish asosida xaridorni (g'olibni) aniqlashga yo'naltirilgan savdo turi hisoblanadi. Ushbu turdagi savdo bugungi kunda auksion yoki tanlov nomi bilan ham mashhur. Auksion odatda ochiq shaklda, ya'ni ommabop tarzda o'tkaziladi va uning boshlang'ich qiymati e'lon qilinadi.

Kim oshdi savdosi qatnashchilari savdo o'tkazilishi to'g'risidagi xabarnomada belgilangan miqdor, muddat va tartib asosida zakalat puli to'laydilar. Agar kim oshdi savdosi o'tkazilmasa, ushbu to'langan zakalat qaytarib berilishi shart. Shuningdek, zakalat kim oshdi savdosida qatnashgan, biroq unda g'olib chiqmagan shaxslarga ham qaytariladi.

Kim oshdi savdosining tashkilotchisi tomonidan auksion yoki tanlov o'tkazilganda, natijalar bo'yicha belgilangan tartibda bayonnoma imzolanadi, ushbu bayonnoma esa shartnoma kuchiga ega bo'ladi.

Ta'kidlash joizki, auksion savdosi e'londa ko'rsatilgan sanada o'tkaziladi. Unda ishtirokchilar o'z taklif narxlarini tasdiqlaydilar, shuningdek, eng yuqori narxni taklif qilgan ishtirokchi auksion g'olibi deb hisoblanadi.

Tanlovga keladigan bo'lsak, u hujjatlar mezonlari va shartlariga muvofiq, ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan eng yaxshi taklifni tanlash orqali xaridorni aniqlash bo'yicha savdo shakli hisoblanadi.

Mamlakatimizda davlat mulkini xususiylashtirish zarurligi borasida ko'p bora so'z yuritiladi. Ushbu jarayonni amalga oshirish orqali respublikamizda quyidagilarga erishish mumkin:

Davlat ishtirokidagi korxonalarda davlat ulushini qisqartirish;
 Xorijiy investitsiyalarni jalb etish;
 Yangi ish o'rinlarini yaratish;
 Byudjetga qo'shimcha daromad keltirish;
 Xususiy sektorni barqaror rivojlantirish;
 Hududlarni iqtisodiy rivojlantirish (1-rasm).

1-rasm. Davlat mulkini xususiylashtirishning afzalliklari¹

Respublikamizda davlat ishtirokini qisqartirish va xususiy sektorni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish hamda davlat aktivlarini xususiylashtirish maqsadida so'nggi uch yil davomida 5 mingga yaqin aktivlarni realizatsiya qilishni nazarda tutuvchi uchta yirik xususiylashtirish dasturi qabul qilindi.

Shuningdek, mamlakatimizda davlat mulkini boshqarish sohasidagi munosabatlarni tartibga solish va davlat mulkiga egalik qilish asoslarini belgilovchi O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 9-martdagi "Davlat mulkini boshqarish to'g'risida"gi O'RB-821-son² Qonuni qabul qilingan.

Ushbu qonunning 8-moddasida davlat mulkini jismoniy va nodavlat yuridik shaxslarga realizatsiya qilish, shuningdek, ijaraga va ishonchli boshqaruvga berish ommaviy savdolar orqali (auksionlar, tanlovlar, muzokaralarga ommaviy taklif etish yo'li bilan va boshqalar) amalga oshirilishi lozimligi belgilangan. Bu talab qonun hujjatlarida ko'rsatilgan holatlar bo'yicha tatbiq etilishi nazarda tutilgan.

Ma'lumot uchun: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 19-fevraldagi "Davlat mulki obyektlaridan samarali foydalanish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5666-son³li Farmoniga muvofiq, agar Prezident hujjatlarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, davlat mulkini jismoniy va nodavlat yuridik shaxslarga realizatsiya qilish ommaviy savdolar, shu jumladan "E-auksion" elektron savdo platformasi orqali amalga oshirilishi belgilangan.

Bundan tashqari, davlat mulkini xususiylashtirish bo'yicha eng zaruriy huquqiy asos bo'lgan 1991-yil 19-noyabrda qabul qilingan (33 yil avval) "Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish to'g'risida"gi 425-XII-son⁴ Qonun yangi tahrirda, ya'ni O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 14-fevraldagi "Davlat mulkini xususiylashtirish to'g'risida"gi O'RB-907-son⁵li Qonun sifatida qabul

1 Adabiyotlardan foydalangan holda muallif tomonidan tayyorlandi.

2 <https://lex.uz/docs/-6401697>

3 <https://lex.uz/docs/-4192433>

4 <https://lex.uz/docs/-127010>

5 <https://lex.uz/docs/-6800515>

qilindi. Unda davlat mulkini xususiylashtirish jarayonlarining ochiqdigi va shaffofligini oshirish maqsadida sakkizta usul aniq belgilab qo'yilgan.

Bunda, davlat mulklarini sotishda eng ko'p foydalaniladigan usullardan biri "E-auksion" elektron savdo platformasida o'tkaziladigan auksion va tanlov hisoblanadi. Ularning asosiy farqi shundaki:

Auksionga chiqariladigan davlat mulklari boshlang'ich narxda hech qanday shartsiz ochiq savdolarga qo'yiladi.

Tanlov esa xaridor zimmasiga muayyan majburiyat yuklatilgan taqdirda qo'llaniladi.

Ta'kidlash lozimki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014-yil 3-iyuldagi "Davlat mulki obyektlarini kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlariga sotish borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-2200-son⁶ qarori talablariga muvofiq, davlat aktivining boshlang'ich narxi pasaytirilgan holda sotilgan taqdirda, xaridorga O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasi miqdorida chegirma qo'llanilmaydi.

Misol uchun: Auksion savdolarida ma'lum bir davlat mulkini sotib olishni rejalashtirgan jismoniy yoki yuridik shaxs sotilayotgan aktivning narxi ma'lum muddatda sotilmaganda boshlang'ich qiymati pasaytirib borilishini onlayn tarzda kuzatishi mumkin. Biroq, aynan shu lotni oldindan kuzatib bormagan, ya'ni endigina qiziqish bildirgan talabgorlar uning birinchi savdoga qo'yilgan narxini onlayn tarzda ko'ra olmaydi (1-jadval).

1-jadval. Auksion va tanlov savdolarining farqli jihatlari⁷.

Turi	Boshlang'ich narx, so'm	Shartlar	Baholash mezon
Auksion	500 000 000	Mavjud emas	Eng yuqori narx taklif qilgan xaridor g'olib hisoblanadi
Tanlov	500 000 000	Xaridor ob'ektni sotib olganidan so'ng, uning hududidan mahalla yettiligi uchun yangi bino qurib berish majburiyatini oladi	100 ball asosida baholanadi. Shundan, 80 ballgacha – narx taklifiga, 20 ballgacha – moliyaviy va nomoliyaviy shartlarga

Chet el mamlakatlari tajribasida ham davlat mulki asosan yuqorida ko'rsatilgan 8 ta usuldan foydalangan holda xususiylashtiriladi. Bu esa, o'z navbatida, davlatimizning tezkor rivojlanayotganini hamda tadbirkorlik subyektlariga turli usullar orqali raqobat doirasida davlat mulkini qo'lga kiritish imkonini berishini ko'rsatadi.

"Elektron onlayn-auksionlarni tashkil etish" AJning "E-auksion" elektron savdo platformasida savdosi davom etayotgan davlat mulklari tahlil qilindi. Buni quyidagi diagramma orqali kuzatish mumkin (2-rasm).

2-rasm. "E-auksion" elektron savdo platformasida savdosi davom etayotgan davlat mulklari⁸

6 <http://lex.uz/docs/-2420491>

7 Huquqiy hujjatlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

8 <https://e-auksion.uz> savdo platformasi ma'lumotlari asosida tuzildi.

Chet el mamlakatlari tajribasida ham davlat mulki asosan yuqorida ko'rsatilgan 8 ta usuldan foydalangan holda xususiyashtiriladi. Bu esa, o'z navbatida, davlatimizning tezkor rivojlanayotganini hamda tadbirkorlik subyektlariga turli usullar orqali raqobat doirasida davlat mulkini qo'lga kiritish imkonini berishini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqib, davlat aktivining boshlang'ich narxi pasaytirilgan holda sotilgan taqdirda, xaridorga O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasi miqdorida chegirma qo'llanilmasligini inobatga olgan holda, "E-auksion" elektron savdo platformasida baholangan qiymati pasaytirilgan davlat mulklarining birinchi marotaba (baholangan) qiymatini ko'rsatish amaliyotini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Buning natijasida talabgorlar davlat mulkini sotib olishdan oldin ushbu aktiv bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining asosiy stavkasi miqdorida chegirma berilishi yoki berilmasligiga ishonch hosil qilgan holda auksion savdolarida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси;
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 19 февралдаги "Давлат mulki объектларидан самарали фойдаланиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПФ-5666-сон Фармони.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 6 октябрдаги "Давлат mulki объектларини хусусийлаштириш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида"ги 279-сон қарори.
4. Маматов , Б., & Маматова С. (2023). Иқтисодиётдаги давлат иштирокини қисқартириш ва хусусийлаштириш тенденцияси ҳолати таҳлили. *The Innovation economy*, 1(02), 20–28. Retrieved from <https://ojs.qmii.uz/index.php/ej/article/view/381>
5. Маматкаримов Н. Б. IPO давлат банкларини хусусийлаштириш механизми // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2024. – Т. 4. – №. 6. – С. 352-358.
6. Berdiev, T. (2024). Осиё давлатларида тижорат банкларини хусусийлаштириш жараёни (ICBC банк мисолида). *Moliya va bank ishi*, 10(3), 26–31. Retrieved from <https://journal.bfa.uz/index.php/bfaj/article/view/219>
7. Халмирзаев О.А. Ўзбекистон Республикасидаги кўчмас mulklarнинг иккиламчи бозорида ким-ошди (аукцион) савдоларини ташкил этиш ва ривожлантиришга таъсир қилувчи омиллар // *tadqiqotlar.uz*. – 2024. – Т. 35. – №. 3. – С. 142-145.
8. Рахматиллаев Ж. Кўчмас mulk объектлари жойлашган ер участкаларини хусусийлаштириш асослари ва тартиби // *Общество и инновации*. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 102-107.
9. Qurbonov J. Directions of promoting small businesses in industry sector // *International Finance and Accounting*. – 2018. – Т. 2018. – №. 2. – С. 119.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

